

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KUNDALIK HAYOTIDAGI MUSIQIY KO‘NIKMALARINI ZAMONAVIY TA’LIM METODLARI BILAN UYG‘UNLASHTIRISH

¹Xalilova Maxfuza Maxamadjonovna

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti musiqa ta’limi kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446267>

Musiqa – hech narsa bilan o‘lchab, solishtirib bo‘lmaydigan beqiyos ilohiy ta’sir kuchiga ega.

Sh.M.Mirziyoyev.

Annotatsiya. Umumiy musiqiy ta’lim va tarbiya -nazariya va metodikasini, musiqiy ta’limdagi zamonaviy texnologiya va metodlardan foydalanish, musiqiy ta’lim va tarbiya berishda musiqiy ta’lim bo‘yicha o‘quv tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishni, zamonaviy musiqiy pedagogik printsiplar bo‘yicha musiqa mashg‘ulotlarni rejalashtirishni va olib borishni, pedagogik texnologiya metodlarini qo‘llash usullari, xususiyati to‘g‘risidagi tasavurlarni shakllantirishdan iborat.

Kalit sozi: Tovush balandli, cho‘zimi, ifodalilik, musiqaviylik, lad, qobiliyat, ritm, musiqa ta’limi, pedagogika.

Аннотация. Общее музыкальное образование и воспитание состоит из формирования представлений о теории и методике, использовании современных технологий и методов в музыкальном образовании, планирования учебно-воспитательной работы в музыкальном образовании и воспитании, планирования и проведения музыкальных занятий в соответствии с современными музыкально-педагогическими принципами, методами и особенностями использования методов педагогических технологий.

Ключевые слова: Высота звука, длительность, выразительность, музыкальность, тон, способность, ритм, музыкальное образование, педагогика.

Annotation. General music education and upbringing consists of forming ideas about the theory and methodology, the use of modern technologies and methods in music education, planning educational work in music education in music education and upbringing, planning and conducting music classes according to modern music pedagogical principles, and the methods and characteristics of using pedagogical technology methods.

Keywords: Pitch, duration, expressiveness, musicality, pitch, ability, rhythm, music education, pedagogy.

Yangi O‘zbekistonni kelajagini yaratishda, yurtboshimiz tomonidan yosh avlodni ta’lim-tarbiyasiga, bilim va ko‘nikmalariga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Barcha sohalar qatori musiqa madaniyati sohasida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan yosh avlodni milliy musiqa merosimizga vorislik qila oladigan, hamda musiqa boyligini idrok eta oladigan, yetuk, barkamol, madaniyatli, nafaqat o‘z milliy an’analarini, balki turli millatlar

madaniyatidan boxabar va bu an’ana madaniyatlarni xurmat qiladigan shaxsni voyaga yetkazishdek vazifalar amalga oshirilmogda. Shunday ekan munosib avlodni tarbiyalash bizning hamda endi yetishib chiqayotgan kadrlar zimmasiga mas’uliyatli va sharaflil ishni, ya’ni bola tarbiyasini musiqa orqali namunali tashkil etishni va to’g’ri yo’lga qo’yishdek vazifani yuklaydi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olib boriladigan barcha ta’lim jarayonlari qatori musiqa tarbiyasi ham muxim sanaladi. Bolalar ongida Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, ona tabiatga, atrof olamga bo’lgan mehr tushunchalarini uyg’otishda mazkur qo’llanma muhim dasturilamal bo’lib xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish jarayoni oldiga qo’yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishiga erishish – darsliklar asosida amalga oshiriladi. Bularning asosiy maqsadlari bir yo’lga, ya’ni komil insonni tarbiyalash va voyaga etkazishga qaratilgandir. Ushbu darslikda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida musiqa rahbarining o’rni, ish hujjatlari, olib boriladigan musiqa mashg’ulotlari, ularning turlari, maqsad vazifalari, va maktabgacha ta’lim tashkilotida tashkil etiladigan barcha ko’ngil ochar soatlari xaqida ma’lumotlar yoritilgan. Amaliy mashg’ulotlar uchun nota matnlari, bayram tadbirlari uchun ssenariylardan namunalar berilgan. Darslik O’zbekistonning birinchi Prezidenti I.A.Karimov aytganlaridek “Bolalarimiz bizdan ko’ra dono, aqilli, bilimdon, sog’lom va albatta baxtli bo’lishi kerak” shioriga amal qilgan xolda fidokorona mehnat qilishga chorlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kundalik hayotida musiqa- bu tarbiyachining pedagogik mahoratidan kelib chiqib, bolalar bilan xar bir soatda musiqadan foydalana olishidir. Masalan:

1. Bolalar o’yinlarida musiqa;
2. Sayrlarda musiqa;
3. Doira o’yinlarida musiqa;
4. Boshqa mashg’ulotlarda musiqa;
5. O’yin-kulgu soatlarida musiqa;

1. Bolalar o’yinlarida musiqa –masalan qizlar qo’g’ichoq o’ynayotganlarida tarbiyachi “alla aytib qo’g’irchog’imizni uxlatamiz” desa qizlar alla aytadilar va x.k.

2. Sayrlarda musiqa- tarbiyachi bolalar bilan sayrda mavzudan kelib chiqib qo’shiq kuylashni taklif etadi. (gular xaqida, qushlar xaqida, quvnoq bolalik xaqida va x.k. Qish faslida esa bolalarni sobuqdan asrash uchun ochiq xavoda kuylamaydilar bu yerda tarbiyachi qish xqaidagi qo’shiqlardan kuylab beradi.)

3. Doira o’yinlarida musiqa- sayrda tarbiyachi bolalar bilan doira o’yinlari tashkil etadi. Musiqiy doira o’yinlari bolalarga olam-olam zavq bag’ishlaydi. (Oq terqkmi - ko’k terak, quyonim-quyonim, kim oladiyo va x.k.)

4. Boshqa mashg’ulotlarda musiqa- musiqa mashg’ulotlaridan tashqari, bog’chada tashkil etiladigan boshqa mashg’ulotlarda ham musiqadan o’rinli foydalanish zarur. M: Rasm mashg’ulotida “Bayroqcha”ni suratini chizishdi, mashg’ulotni “Bayroqch”qo’shig’i bilan yakunlash; Nutq o’stirish mashg’ulotida “Vatan” mavzusida suxbat bo’ldi. Mashg’ulotni “Vatan” xaqidagi qo’shiqni kuylash, yoki musiqa yozuvida tinglab yakunlash maqsadga muvofiq bo’ladi. Bu tanlangan musiqa asarlari albatta bolalarga tanish bo’lishi zarur.

5. O’yin-kulgu soatlarida musiqaning maqsadi bolalarni kayfiyatini ko’tarish, xursand qilish va musiqa orqali estetik tarbiya berish. O’yin-kulgu soatlarining turlari quyidagilardan iborat:

I. Teatrlar:

- a) Qo‘g‘irchoq teatri;
- b) Barmoq teatri;
- s) Soya teatri;
- d) Stol teatri;

II. Konsertlar.

MTTlarda reja asosida quyidagi konsertlar tashkil qilinadi:

Kattalar ijrosida konsert- bog‘cha xodimlari tomonidan bolalarga tashkil etiladi.

Bolalar ijrosida konsert- katta guruh bolalari kichik guruh bolalariga yoki misiqqa maktab o‘quvchilari tarbiyalanuvchilarga o‘z musiqiy chiqishlarini taqdim etadilar.

Kattalar va bolalar ijrosida konsert- bog‘cha xodimlari va iqtidorli bolalar ijrosida tashkil etiladi.

Musiqqa yozuvlarida asarlar tinglash-bu konsertda MP3 yozuvlari orqali taniqli bolalar guruhlari ijrosidagi zamonaviy qo‘shiq va kuylar tinglanadi.

Musiqaviylik faqat insonga xos xususiyat bo‘lib, jamiyat amaliyoti rivojlanish jarayonida vujudga kelgan. Inson- qushlar ovozi, hayvonlar ovoziga, tabiat tovushlariga quloq solib, tovush balandligini cho‘zimini va ifodalilikni farqlashga o‘rgangan. Ifodalilikni aks ettiruvchi vositalar yordamida musiqaviy obrazlar paydo bo‘lgan.

Pedagoglarning takidlashicha musiqaviylik ikki ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.

1. Musiqaviylikning umumiy ko‘rinishi.

2. Musiqaviylikning yakka ko‘rinishi.

- **Musiqaviylikning umumiy ko‘rinishida** barcha insonlar musiqqa tinglash, musiqani his qilish, musiqadan zavq olish va musiqaga emotsional javob qaytarish qobiliyatiga ega bo‘ladilar. Bu ko‘rinishni rivojlantirish oilada ota-ona tomonidan, bog‘cha yoshidan boshlab mutaxassislar tomonidan amalga oshirib boriladi.

-**Musiqaviylikning yakka ko‘rinishida** esa- bu tabiatdan insonga berilgan ichki qobiliyat bo‘lib, insonlar musiqqa tinglash, musiqani his qilish, musiqadan zavq olish va musiqaga emotsional javob qaytarish bilan birga musiqiy ovozda kuylash, musiqqa asarlarni musiqqa cholg‘u asboblari ijro etish va musiqqa ritmiga mos xarakterlar bajarishdan iborat.

Bolalarda musiqaviylik asosan 3 ta xususiyat asosida rivojlanib boradi:

- a) **Tovushlarni his qilish.**
- b) **Ovoz balandligini his qilish.**
- c) **Musiqani ritmini his qilish.**

a) **Tovushlarni his qilish** – bu musiqani xarakterini, tempi, tembri, dinamikasi va asarni ifodaliligini eshita bilish, tovushlarni his qilish xususiyati bo‘lib bolalarda musiqqa tinglash faoliyatida rivojlanib boradi. Masalan: “Qo‘g‘irchoq kasali” asarini eshitib, hafa bo‘lish, “Marash” ni tinglab, dadil, tetik bo‘lish, sho‘x, quvnoq kuydan xursand bolish va x.k.

b) **Ovoz balandligini his qilish** – maktabgacha ta‘limda musiqqa tinglash, qo‘shiq kuylash, musiqqa cholg‘ularida ijroga o‘rgatish faoliyatlarida rivojlanadi. Bolalar qo‘shiq kuylaganda shu 3ta xususiyat ham tarkib topadi, ammo kuylayotganda ovoz balandligini his qilish xususiyati ko‘proq rivojlanadi.

c) **Musiqani ritmini his qilish** – bu xususiyat odatda bolalarda musiqiy ritmik xarakterlar bajarish vaqtida rivojlanadi va tarkib topadi.

Bolalarda musiqaviylik 3 ta musiqaviy qobiliyatni rivojlantirish asosida yuzaga keladi:

1) Ladni his etish qobiliyati- bu musiqani tinglab, uni kayfiyatini farqlash, ifoda tomonini aniqlash. Ladni his etish qobiliyati bolalarda musiqa tinglash vaqtida yuzaga keladi.

2) Tovush balandligini his etish qobiliyati- bu ohangni eshitib, so'ng uni tovush bilan kuylab berish va musiqa asbobida kuyni chalish. Bu qobiliyat asosan kuylash vaqtida yuzaga keladi.

3) Ritmni his etish qobiliyati- bu musiqada ritmni eshita bilishdir. Bu qobiliyat ayniqsa musiqa ostida harakat vaqtida namoyon bo'ladi.

Bundan ko'rinib turibdiki asosiy maqsadlari bir yo'lga, ya'ni komil insonni tarbiyalash va voyaga etkazishga qaratilgandir. Har bir bola musiqaning qaysi yo'nalishini o'rganishidan qat'iy nazar uning yosh xususiyatlarini, psixologik rivojini musiqa rahbari nazarda tutishi lozim. Bolaning musiqiy rivoji bu to'g'ri va uzluksiz ravishda yo'lga qo'yilgan faol musiqiy jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PQ-4312-son qarori "Maktabgacha ta'lim tizimini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. Sharipov M. Oilada va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar tarbiyasi. Toshkent: O'zbekiston- 2017.
3. B.Boltaev, J. A. Xodjaev "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa tarbiyasi" Samarqand-2021
4. N. Yusupova. Musiqa savodi, metodikasi va ritmika. "Musiqa" nashriyoti T-2010
5. Mirzamuxamedov U. Rejametova N. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi" O'quv qo'llanma. T-2020.
6. Sharipova G. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa o'qitish metodikasi". "Cho'lpon" T- 2007.
7. D. Soipova "Musiqa o'qotish nazariyasi va metodikasi" O'quv qo'llanma T -2009